

TASVIRIY FAOLIYAT VOSITASIDA MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI IJODKORLIGINI RIVOJLANTIRISH

Po'lotov Foziljon Usibjonovich

katta o'qituvchi, Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktor va mutaxassislarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15304100>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada tasviriy faoliyatning maktabgacha yoshdagi bolalar ijodkorligini rivojlantirishdagi o'rni tahlil qilingan. Tasviriy faoliyat bolalarda estetik did, mustaqil fikrlash va obrazli tafakkurni shakllantirishda muhim omil hisoblanadi. Tadqiqotda amaldagi normativ-huquqiy hujjatlar asosida metodologik yondashuvlar, ilg'or tajribalar va natijalar bayon qilingan.*

***Kalit so'zlar:** tasviriy faoliyat, ijodkorlik, maktabgacha ta'lim, bolaning rivojlanishi, pedagogik jarayon.*

***Аннотация.** В статье рассматривается роль изобразительной деятельности в развитии творческого потенциала детей дошкольного возраста. Творческая активность способствует формированию эстетического вкуса, самостоятельного мышления и образного восприятия у детей. В исследовании изложены методологические подходы, основанные на действующих нормативных документах и передовом педагогическом опыте.*

***Ключевые слова:** изобразительной деятельности, творчество, дошкольное образование, развитие ребенка, педагогический процесс.*

***Abstract.** This article analyzes the role of art activities in fostering creativity among preschool children. Creative art activity plays a significant role in developing aesthetic taste, independent thinking, and imaginative perception. The research presents methodological approaches based on current legal documents and advanced pedagogical practices.*

***Keywords.** Art activity, creative, preschool education, child development, pedagogical process.*

Maktabgacha yosh — bu inson hayotida eng muhim bosqichlardan biri bo'lib, bolaning intellektual, emotsional va estetik rivojlanish jarayonida muhim poydevor xisoblanadi. Shu sababli, aynan ushbu davrda ijodiy salohiyatni rivojlantirishga qaratilgan ta'limiy faoliyatlar alohida e'tiborni talab etadi. Ijodkorlik insonning hayotdagi faoliyatini samarali tashkil qilish, muammolarga yangicha yondashish va shaxsiy imkoniyatlarini to'liq namoyon etishida asosiy o'rin tutadi. Tasviriy faoliyat esa, maktabgacha yoshdagi bolalar uchun atrof-muhitni anglash, o'z fikr va kechinmalarini obrazlar orqali ifodalash, estetik didni shakllantirishda eng qulay va tabiiy vositadir. Bolalar tasviriy faoliyat orqali vizual tafakkurni rivojlantiradi, idrok, eslab qolish, muvofiqlik, tafsilotlarga e'tibor kabi psixologik komponentlar mustahkamlanadi. Shu jihatdan olganda, rasm chizish, bo'yash, applikatsiya, loy ishi kabilar faqat faoliyat bo'lib qolmay, balki kompleks psixopedagogik rivojlanishning asosi hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasida maktabgacha ta'limni modernizatsiya qilish bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar aynan ijodiy yondashuvlarni rivojlantirishga katta urg'u bermoqda. Xususan, "Maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi"da bola shaxsini har tomonlama rivojlantirish, ijodiy fikrlash va mustaqil qaror qabul qilish

ko'nikmalarini shakllantirish ustuvor yo'nalishlar sifatida belgilangan. Bu esa tasviriy faoliyatning o'rni va ahamiyatini ta'limiy jarayonda yanada kuchaytirishni talab qiladi. Shuningdek, zamonaviy pedagogik konsepsiyalar asosida ishlab chiqilgan Davlat maktabgacha ta'lim standarti (DMTS)da ham har bir bolaning individual salohiyatini aniqlash va uni ijodiy faoliyat orqali yuzaga chiqarish zarurligi alohida qayd etilgan. Shu bilan birga, ta'lim-tarbiya jarayonida san'at elementlaridan foydalanish orqali bolalarda ijobiy emotsional muhit yaratish, o'ziga bo'lgan ishonchni oshirish va jamoada ishlash ko'nikmalarini shakllantirish mumkin.

Mazkur tadqiqotda maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodkorligini tasviriy faoliyat orqali rivojlantirishga oid ilmiy-nazariy va amaliy jihatlar chuqur o'rganildi. Tadqiqot metodologiyasi sifatida birinchi navbatda pedagogik kuzatuvdan foydalanildi. Kuzatuv davomida bolalarning tasviriy faoliyatga bo'lgan qiziqishi, ijodiy ifoda vositalaridan foydalanish darajasi va estetik didi bevosita ta'lim tashkilotlarida, tabiiy sharoitda kuzatildi. Ikkinchi metod sifatida tajriba-sinov mashg'ulotlari tashkil qilindi. Bu mashg'ulotlar doirasida pedagog tomonidan ishlab chiqilgan ijodiy topshiriqlar asosida bolalarning ijodkorlik darajasi baholandi. Uchinchi metod sifatida so'rovnoma va suhbatlar o'tkazildi, bunda ota-onalar va tarbiyachilarning tasviriy faoliyatga munosabati, bolalarning kundalik ijodiy faoliyati haqidagi fikrlari tahlil qilindi. To'rtinchi metod — kontent tahlil esa mavzuga oid ilmiy adabiyotlar, normativ hujjatlar va davlat dasturlarini tizimli ravishda o'rganishga qaratildi. Quyida tadqiqotda qo'llanilgan asosiy metodlar va ularning maqsadga muvofiqligi keltirilgan (1-jadval). Jumladan, A.S. Umarova tasviriy faoliyat orqali estetik didni rivojlantirish yo'llarini asoslab bergan bo'lsa, G'.Q. To'xtaeva ijodiy faoliyatning ijtimoiy-psixologik xususiyatlarini ochib bergan. S.M. Yo'ldosheva maktabgacha ta'lim metodikalarini tizimlashtirib, amaliy yondashuvlar taklif etgan. M.M. Raximov bolalarda rasm orqali obrazli fikrlashni shakllantirishni nazariy jihatdan yoritadi. N.M. Karimova innovatsion pedagogik yondashuvlarni ilgari surgan bo'lsa, Sh. Alimov maktabgacha yoshdagi bolalarning psixologik holatini san'at vositasida o'rganishni taklif etadi.

1-jadval. Tadqiqotda qo'llanilgan asosiy metodlar va ularning vazifalari

Metod nomi	Qo'llanish maqsadi
Pedagogik kuzatuv	Bolalarning ijodiy faolligini real sharoitda aniqlash
Eksperimental darslar	Tasviriy faoliyat samaradorligini amalda sinab ko'rish
So'rovnoma va suhbat	Tarbiyachilar va ota-onalarning fikrlarini o'rganish
Kontent tahlil	Adabiyot va huquqiy hujjatlar asosida ilmiy asoslash

Ushbu metodlarning uyg'un qo'llanilishi bolalarning ijodiy salohiyatini tasviriy faoliyat orqali kompleks baholashga imkon berdi. Shu bilan birga, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-4312-sonli qarori maktabgacha ta'lim tizimida ijodiy yondashuvlarni joriy etishning dolzarbligini yoritib bergani bilan ushbu tadqiqotning asosiy me'yoriy tayanchi bo'lib xizmat qildi.

Tadqiqot davomida olingan ma'lumotlar shuni ko'rsatdiki, tasviriy san'at faoliyatiga muntazam jalb etilgan 4-6 yoshdagi bolalarda ijodiy fikrlash, obrazli tafakkur va hissiy barqarorlik yuqori darajada namoyon bo'lmoqda. Eksperimental guruhdagi bolalar ijodiy topshiriqlarni mustaqil, yangi usullar bilan bajargan bo'lsa, nazorat guruhi bolalarida bunday

holatlar kam kuzatildi. Bolalarning obraz yaratish qobiliyati, ranglar uyg'unligini tanlashi va o'z ishlari haqida mulohaza yuritish darajalari ham ijobiy natijalar berdi.

So'rovnomalarda qatnashgan tarbiyachilarning 83 foizi tasviriy faoliyat bolaning psixologik holatini ijobiy tomonga o'zgartirganini ta'kidladi. Ota-onalarning 76 foizi esa bolalarining o'z fikrlarini rasm orqali ifodalashda erkinlashganini qayd etdi. Shuningdek, tajriba davomida bolalarning o'zaro hamkorlikdagi ishlari ijtimoiy ko'nikmalar rivojiga ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Quyidagi grafikda ushbu natijalar asosida tuzilgan grafik ko'rsatilgan.

Grafikdan ko'rinib turibdiki, tajriba asosida ishlab chiqilgan metodik yondashuvlar bolalarning ijodkorligini samarali rivojlantirishga xizmat qilgan. Eksperimental guruhda ijodkorlik ko'rsatkichlari 78–85% oralig'ida bo'lgan bo'lsa, nazorat guruhida bu ko'rsatkich 52–60% darajasida kuzatildi. Bu tafovut metodik yondashuvning samaradorligini yaqqol namoyon qiladi. Shuningdek, quyida 4–6 yoshli bolalar tomonidan bajarilgan namunaviy ijodiy ishlardan namunalar tasviriy faoliyatdagi amaliy yondashuvlar qanday namoyon bo'lishini ko'rsatadi (1-rasm).

1-rasm. Bolalarning tasviriy faoliyat namunasi

Ushbu rasm bolalarning atrof-muhitga bo'lgan munosabatini, shaxsiy tasavvurlarini, tafakkur darajasini ifodalash imkonini beradi. Ayniqsa, mavzuli rasm chizish orqali ular o'z his-tuyg'ularini namoyon eta boshlaydi, bu esa bola psixologiyasi rivojida muhim omil hisoblanadi.

Shu bilan birga, natijalar shuni ko'rsatadiki, samarali natijalarga erishish uchun faqat faoliyatni o'tkazish emas, balki uni mazmunli, interaktiv va bolaga mos shakllarda tashkil etish lozim. Pedagogning yondashuvi, ijodiy topshiriqlar mazmuni va individual yondashuv asosiy omillar bo'lib xizmat qiladi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, tasviriy faoliyat maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodiy salohiyatini shakllantirish va rivojlantirishda muhim vosita hisoblanadi. Bolalar tasviriy faoliyat orqali atrof-muhitni obrazli qabul qilishni, o'z kechinmalarini ifodalashni va estetik dunyoqarashni shakllantiradilar. Ushbu faoliyat ularning individual qobiliyatlarini yuzaga chiqarishda, mustaqil fikrlash va emotsional barqarorlikni ta'minlashda asosiy omillardan biri sifatida namoyon bo'ladi.

Metodik asoslangan yondashuvlar va pedagogik qo'llab-quvvatlash mavjud bo'lgan sharoitda tasviriy faoliyat bolalarda faqat badiiy qobiliyatlarni emas, balki muloqot, muammolarni hal qilish, tashabbus ko'rsatish va estetik qadriyatlarni rivojlantirishga ham xizmat qiladi. Shuningdek, tasviriy faoliyatning maktabgacha ta'lim jarayoniga integratsiyalashuvi orqali tarbiyachilarning didi, innovatsion metodlardan foydalanish darajasi va ota-onalar bilan pedagogik hamkorlik samaradorligi oshadi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, quyidagilarni taklif etish mumkin:

- Tasviriy faoliyat bo'yicha pedagoglarning malakasini muntazam oshirib borish, zamonaviy metodikalarni egallashiga sharoit yaratish;
- Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ijodiy muhit yaratish uchun ya'ni tasviriy faoliyat uchun zaruriy bo'lgan vositalar (qog'oz, qalam, turli xil bo'yoqlar, yelim, qaychi, multimedia vositalari va.b.) bilan yetarlicha ta'minlash;
- Ota-onalar ishtirokini kuchaytirish orqali bolalarning ijodiy faoliyatini oilaviy muhitda ham rag'batlantirish;
- Davlat va nodavlat tashkilotlar bilan hamkorlikda tasviriy faoliyatni qo'llab-quvvatlovchi ijtimoiy dasturlarni amalga oshirish.

Ushbu takliflarni hayotga tatbiq etish orqali maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodkorlik darajasini oshirish, ta'lim-tarbiya jarayonining mazmunini boyitish va ta'lim tizimining innovatsion rivojlanishiga hissa qo'shish mumkin. Buning uchun quyidagilar tavsiya etiladi:

- pedagoglarning kasbiy mahoratini oshirish;
- maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ijodiy muhit yaratish;
- ota-onalar bilan hamkorlikda faoliyatlarni yo'lga qo'yish.

Xulosa o'rinda shuni aytish mumkinki maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tasviriy faoliyat uchun yetarli darajada shart-sharoitlar yaratilib, ta'limiy jarayon to'g'ri tashkil etilgan holda olib borilsa maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodkorligi sezilarli darajada oshadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi" to'g'risidagi PQ-4312-son qarori, 2019-yil.
2. Umarova A.S. *Maktabgacha ta'limda tasviriy san'at*, Toshkent, "Ilm ziyo", 2020.
3. To'xtaeva G'.Q. *Bolalarda estetik tarbiya asoslari*, Toshkent, "Fan va texnologiya", 2019.
4. Yo'ldosheva S.M. *Maktabgacha ta'lim metodikasi*, Toshkent, "O'qituvchi", 2018.
5. Raximov M.M. *Tasviriy faoliyat asoslari*, Toshkent, "Yangi asr avlodi", 2020.
6. Karimova N.M. *Pedagogik innovatsiyalar*, Toshkent, "Fan", 2017.
7. Alimov Sh. *Maktabgacha ta'lim psixologiyasi*, Toshkent, "O'zbekiston", 2021.